

CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE POLICIAL: A RELEVÂNCIA DA APLICABILIDADE DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE PELA AUTORIDADE POLICIAL.

Ciências Jurídicas, Ciências Sociais Aplicadas / 05/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8007253

Bernardo de Souza Brandão Neto¹

Domingos Sávio do Nascimento²

Geilson Silva Pereira³

Geovane Matos de Sousa⁴

José da Silva Ribeiro Neto⁵

Maria do Carmo Amaral Brito⁶

Maria dos Remédios Magalhães Santos⁷

Maria Lustosa de Melo⁸

RESUMO

O presente Projeto de pesquisa tem como fundamento analisar a transcendência da prática do Controle de Convencionalidade pelo Delegado de Polícia. De imediato se debruçará a respeito das atribuições da autoridade policial, a sua natureza jurídica e administrativa, considerando ainda o atributo de ser uma função essencial à justiça. Nesse sentido, a análise tenderá para verificar a função do controle de convencionalidade no ordenamento jurídico e seus benefícios. Em face disso, e com base nos artigos 5 e 7 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), que se verifica os fundamentos desse

instituto na medida em que o Autoridade Policial exerce o Controle de Convencionalidade, não como uma faculdade, mas sobretudo, à frente de uma lei abrangente, aplicar a que for mais benéfica. Partindo disso, a pesquisa busca responder o seguinte problema, qual o papel do delegado na aplicação do controle de convencionalidade? Assim sendo, o objetivo central é analisar o trabalho do delegado de polícia dentro da aplicação de direitos assegurados em convenções. Nesse sentido, uma das justificativas primordiais dessa pesquisa é colaborar de forma relevante na produção científica do presente tema. No entanto, a metodologia adotada foram pesquisas bibliográficas a partir de leituras de artigo, teses, e livros, bem como pesquisa em *sites* de revistas eletrônicas.

Palavras-Chave: Controle; Convencionalidade; Delegado de Polícia; Direitos humanos; Autoridade Policial; Corte Interamericana; Autoridade Policial; Direito.

1 INTRODUÇÃO

A regulação da convencionalidade, a avaliação das leis e ações normativas de um país para o cumprimento dos tratados internacionais de direitos humanos. Em outras palavras, significa que as leis domésticas e as ações normativas devem ser consistentes com os padrões internacionais que regem esses direitos.

Este controle convencional é uma ferramenta crucial para a defesa dos direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito. A esse respeito, é importante ressaltar que o representante da polícia não é responsável apenas por conduzir inquéritos, investigações e tomar decisões com base em provas e autoridade, mas também para garantir os direitos fundamentais dos indivíduos. O objetivo deste artigo é examinar o envolvimento do delegado de polícia na implementação do controle da convenção. Diante dessa perspectiva, o trabalho desse profissional em questão é fundamental para a promoção da ordem, segurança e paz social. Como chefe público competente para administrar uma delegacia de polícia, o delegado exerce um cargo que exige muita responsabilidade e dedicação. É ele quem, primeiramente, analisa o caso concreto, desempenhando, assim, o papel de primeiro juiz da causa.

Assim, surge a seguinte questão: Como pode e deve uma autoridade policial afetar a aplicação da lei e a convencionalidade das leis? O governo brasileiro ratificou inúmeros tratados internacionais, especialmente aqueles que tratam dos direitos humanos, como o Pacto de San José da Costa Rica (1969) e a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH). Numerosos tratados internacionais preceituam sobre os direitos e garantias fundamentais, é nesse sentido, que cabe avaliar o significado da aplicação do controle de convencionalidade pelo delegado de polícia à luz dos direitos e respeito as garantias fundamentais. É necessário avaliar o significado da aplicação desse controle de convencionalidade pelo emissário de polícia.

Além disso, é crucial e fundamental compreender como a autoridade policial define o controle de convencionalidade, detalhando a forma como os direitos e garantias devem ser aplicados e examinados a jurisdição da atividade do delegado a compreender os direitos convencionais, detalhando a forma como os direitos e garantias devem ser aplicados e examinando a jurisdição da atividade da autoridade policial na aplicação dos tratados internacionais. No que tange aos efeitos desse controle, tendo em vista a inconvenção da norma, esta não deve ser retirada do ordenamento jurídico interno, ressalvado os casos em que a lei é declarada inconvenção e inconstitucional, caso em que será exercido o controle de constitucionalidade centralizado e da fiscalização de convencionalidade.

Dessarte foi o que ocorreu com a norma constitucional originária que prevê a casualidade do depositário infiel prevista no art. 5º, LXVII, da CF/88, uma vez que ela continua existindo, contudo, se encontra afastada e paralisada. No tocante ao efeito paralisante do controle de convencionalidade, Ingo Wolfgang Sarlet (2015) entende que:

[...] de todos os tratados em assunto de direitos humanos ratificados pelo Brasil, é provável afiançar que, em tal grau os tratados incorporados através rito calculado no item do § 3º do artigo 5º da nossa atual Constituição, quão os demais

tratados ratificados por pluralidade simples e aprovados até a chegada da Emenda Constitucional 45/2004 (que, de concordância juntamente do Supremo Tribunal Federal, possuem hierarquia supralegal), ensejam a casualidade de aferição da compatibilidade através destes atos normativos e os tratados [...].

Assim, quando uma norma é declarada inconstitucional, dois resultados são discerníveis: o efeito da revogação, que ocorre quando a norma é declarada inconstitucional, mas ainda está em vigor e aplicável, e o efeito da paralisação que ocorre quando a eficácia da norma é julgada inconstitucional, dois resultados são discerníveis: o efeito da *revogação*, que ocorre quando a norma é declarada inconstitucional, mas continua vigente e aplicável, e o efeito da paralisação, que ocorre quando a eficácia da norma é “paralisada”, mesmo que ela ainda exista no âmbito do regramento interno.

Para cumprir esse objetivo, optou-se por fazer pesquisa bibliográfica gerada a partir da leitura de artigos, teses e livros, essas consultas foram buscadas em *sites* que hospedam periódicos eletrônicos. Nesse sentido, entende-se que a pesquisa bibliográfica deve ser desenvolvida a partir de materiais já publicados, principalmente livros, periódicos, artigos científicos, teses e internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todos os materiais já publicados na rede. Qualquer juiz ou tribunal pode avaliar a conformidade das leis e ações normativas, com a constituição e com os tratados internacionais de direitos humanos por meio do controle de convencionalidade, que é uma ferramenta legal fundamental. Neste sentido, é sobre uma análise caso a caso que requer, que algo deve ser feito tendo em conta a circunstância concreta em que a lei ou ato normativo está sendo aplicado.

De acordo com o jurista Mazzuoli, os tratados internacionais de direitos humanos que não foram incorporados ao ordenamento jurídico por meio de um rito qualificado devem ser utilizados como parâmetro apenas para o controle difuso

de convencionalidade. Já os tratados aprovados com quórum qualificado possuem *status* constitucionais material e formal, o que significa que devem ser aplicados diretamente pelos juízes e tribunais locais.

O princípio *pro homine*, por sua vez, estabelece que os tratados internacionais de direitos humanos devem ser interpretados de forma ampla e favorável à proteção dos direitos humanos, o que reforça a importância do controle de convencionalidade na proteção dos direitos fundamentais.

A Corte Interamericana tem entendido que o controle de convencionalidade é uma obrigação para os juízes e tribunais locais, uma vez que decorre da ordem pública internacional. O não cumprimento dessa obrigação pode acarretar em uma penalidade de responsabilidade internacional para o Estado, o que evidencia a importância desse instrumento para a proteção dos direitos humanos.

A presente pesquisa tem como justificativa científica corroborar com outros trabalhos sobre o tema e a importância do papel do chefe de polícia enquanto garantidor de direitos fundamentais. Como justificativa social, convém esclarecer e tornar público que o trabalho do delegado vai além de promover a segurança, mas a paz social e um sentimento de justiça. Por fim, a escolha desse tema é de grande interesse jurídico para a sociedade brasileira e para os bacharéis em Direito, uma vez que permite a compreensão do valor da atividade da autoridade policial na garantia dos direitos fundamentais.

2 DESENVOLVIMENTO

A autoridade policial é um representante da vontade do corpo governante, o qual está autorizado a representá-lo e transferir serviços públicos. Dada a autoridade para refletir a vontade do Estado, mantendo a lei e a ordem, a paz social e os direitos e garantias individuais e coletivas fundamentais. A ciência da lei afirma que a Autoridade Policial não tem somente natureza jurídica, mas também de policial. De acordo com a Constituição Federal e o Código de Processo Penal Brasileiro, o Delegado de Polícia é o chefe do inquérito policial, chefe da investigação policial e da polícia judiciária.

O Código de Processo Penal e a lei 12.830 de 2013, estabelece que as funções de polícia judiciária e de investigação criminal exercidas por delegados de polícia são de natureza jurídica e são funções essenciais e exclusivamente estatais, são o escopo do inquérito policial. A natureza do trabalho da Autoridade Policial é legal e essencial ao estado democrático de direito, cabendo a ele conduzir qualquer investigação ou outros processos legais que sejam exigidos por lei.

A carreira do Comandante de Polícia é organizada e regida por leis que determinam o ingresso por meio de concurso de provas e títulos. Para ser elegível a assumir o cargo, o candidato deve cumprir determinados requisitos postulados pelas legislações de cada estado, como ser Bacharel em Direito, estar isento de obrigações militares e eleitorais, ter conduta moral, social e profissional adequada para o cargo, entre outros. As atribuições da Autoridade Policial, previstas em lei ou normas internas, giram em torno da presidência do inquérito policial. A fase pré- processual começa com esse instrumento, que desenvolve a análise de autoria e provas que cercam o fato criminoso. O Delegado também é responsável pela hipótese do termo circunstanciado, que é a imediata averbação do termo quando toma conhecimento de um crime de menor potencial ofensivo, encaminhando a vítima e o autor do fato ao Juizado Especial Criminal, providenciando as requisições de exames periciais.

Além das atribuições investigativas, o Mandatário da Polícia possui funções administrativas, como a condução da expedição de documentos, como a carteira de identidade (Polícia Civil). Ele também tem competência para lavrar autos de prisão em flagrante, sendo que a competência aqui se declina em razão do local onde o elemento foi preso e não do local onde praticou o delito. Se não houver autoridade policial no local onde a prisão foi feita, o preso será encaminhado para o local mais próximo. Em suma, a Autoridade Policial é uma figura essencial para o Estado Democrático de Direito, responsável por manter a ordem, a paz social e a proteção dos direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos.

A Lei nº 13.869/2019, conhecida como Lei de Abuso de Autoridade, estabelece normas para prevenir e punir o abuso de autoridade por agentes públicos, incluindo delegados de polícia. Essa lei é relevante para o controle de

convencionalidade do delegado de polícia, que consiste em verificar se as ações do delegado estão em conformidade com os tratados e convenções internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil.

Essa lei estabelece que é abuso de autoridade, por exemplo, decretar a prisão sem fundamentos legais, decretar a prisão preventiva de forma manifestamente inadequada ou sem os requisitos legais, negar o acesso aos autos do inquérito policial ao advogado constituído ou à Defensoria Pública, entre outras condutas.

Ações como essas violam fundamentos dos direitos da humanidade garantidos por vários tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil ratificou, incluindo os direitos à liberdade, dignidade, devido processo legal e acesso à justiça garantidos por inúmeros tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, incluindo os direitos à liberdade, dignidade, devido processo legal e acesso à justiça.

Como resultado a Lei de Abuso de autoridade é uma ferramenta crucial para garantir que a polícia respeite os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana de acordo com os tratados e acordos internacionais referentes aos direitos humanos. Para prevenir tais violações, o controle do convencionalismo é uma forma de garantir que as políticas e práticas dos funcionários públicos estejam alinhadas com esses acordos e convenções.

A ADPF 496 foi ajuizada pelo CFOA (OAB) em 2017 para contestar o artigo 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. A alegação era de que o mecanismo que define a violação não especificava claramente a conduta e, portanto, seria incongruente com a Convenção Americana e a Constituição Federal. O Ministro Luís Barroso votou para afastar a inconveniência do crime de desacato, alegando que a Corte Interamericana não havia decidido especificamente sobre o artigo 331 do CP e que a punição penal pode ser legitimada para garantir a honra, desde que usada com cuidado. O Plenário do Supremo decidiu que o delito de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal.

Apesar dos votos divergentes dos ministros Edson Fachin e Rosa Weber, a decisão do Plenário do Supremo afirmou que o delito de desacato é uma medida penal que ajuda na gestão pública, já que os funcionários públicos representam a gestão pública ao agirem em suas atribuições. Assim, eles possuem um estatuto jurídico diferenciado com trabalhos e prerrogativas. Em resumo, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) foi no sentido de manter o crime de desacato previsto no Código Penal como um mecanismo para proteger a honra e a dignidade dos funcionários públicos.

Este artigo, intitulado “Controle de convencionalidade da Lei Maria da Penha”, é um extrato de um trabalho anterior publicado na Revista RT em 2009. É resultado de uma coautoria entre Alice Bianchini e Valério Mazzuoli e se concentra em verificar se a Lei Maria da Penha é compatível com as convenções internacionais de direitos humanos ratificadas pelo Brasil, isto é, se está de acordo com o controle de convencionalidade.

O controle de constitucionalidade é considerado apenas o primeiro passo para garantir a validade da lei no plano do direito brasileiro. Além de estar em conformidade com a Constituição do país, a lei também deve estar de acordo com os tratados internacionais em vigor. A Lei Maria da Penha passou pelo controle de constitucionalidade em um artigo anterior e, neste, é analisada quanto ao controle de convencionalidade. O artigo destaca que a Lei Maria da Penha está em conformidade com as convenções internacionais de direitos humanos ratificadas pelo Brasil, como a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) e a Convenção de Belém do Pará. Ao ratificar esta última, o Brasil comprometeu-se a incluir em sua legislação normas necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

A Lei Maria da Penha é exatamente o resultado dessa obrigação, sendo um exemplo da adaptação do direito doméstico aos compromissos internacionais de direitos humanos assumidos pelo Brasil. O artigo destaca que a igualdade de gênero é um tema presente na agenda internacional de direitos humanos desde a I Assembleia Geral da ONU, ocorrida em 1945. Por não contrariar os

documentos internacionais ratificados pelo Brasil e, mais, por concretizá-los em sua inteireza, a Lei Maria da Penha é considerada totalmente convencional.

Por fim, destaca-se que a Lei Maria da Penha é fruto de uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tendo sido recomendada para garantir a proteção internacional dos direitos humanos no Brasil.

3 CONCLUSÃO

O texto aborda o papel do delegado de polícia na aplicação do controle de convencionalidade, evidenciando que, além de suas atribuições de presidir inquéritos e conduzir investigações, é um garantidor de direitos fundamentais. O texto também destaca a importância do papel da autoridade policial, enquanto garantidor de direitos fundamentais, e a pesquisa tem como objetivo corroborar com outros trabalhos sobre o tema e tornar público o valor da atividade da autoridade policial na garantia dos direitos fundamentais. Em síntese, o texto discute a importância do delegado de polícia como agente que representa a vontade do Estado e mantém a ordem, a paz social e os direitos e garantias fundamentais.

Dessa forma, a Lei de Abuso de Autoridade é uma ferramenta importante para garantir que o delegado de polícia respeite os direitos humanos e a dignidade das pessoas, em conformidade com os tratados e convenções internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil.

O controle de convencionalidade é uma importante ferramenta para manter os direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito, e o delegado de polícia tem um papel crucial na sua aplicação. Além de suas funções de presidir inquéritos, conduzir investigações e indiciar com base em autoria e materialidade, o delegado também é um garantidor de direitos fundamentais. O Brasil é signatário de vários tratados internacionais sobre direitos humanos, incluindo a Convenção Americana de Direitos Humanos, e, portanto, é necessário analisar a importância da aplicação do controle de convencionalidade pelo delegado de polícia à luz desses direitos e garantias fundamentais.

Para Ingo Wolfgang Sarlet (2015), todos os tratados em assunto de direitos humanos ratificados pelo Brasil, é provável assegurar que, em tal grau os tratados incorporados pelo rito calculado no item do § 3º do artigo 5º da nossa atual Constituição, quão os demais tratados ratificados por pluralidade simples e aprovados até a chegada da Emenda Constitucional 45/2004, predispõem a casualidade de aferição da compatibilidade por meio destes atos normativos e os tratados.

De acordo com o jurista Mazzuoli, os tratados internacionais de direitos humanos que não foram incorporados ao ordenamento jurídico por meio de um rito qualificado devem ser utilizados como parâmetro apenas para o controle difuso de convencionalidade. O artigo discute como a autoridade policial pode aferir a convencionalidade das leis e especificar a forma de aplicação de direitos e garantias, examinando a jurisdição da atuação do delegado na aplicação de direitos convencionados em tratados internacionais. O controle de convencionalidade é uma análise caso a caso que deve ser feita levando em consideração a situação concreta em que a lei ou ato normativo está sendo aplicado. O efeito paralisante do controle de convencionalidade, onde se “paralisa” a eficiência da lei que foi declarada inconvencional, é discutido no artigo, bem como a importância da pesquisa bibliográfica para entender o tema.

A pesquisa busca analisar como o profissional em questão pode e deve aferir a convencionalidade das leis, especificando a forma de aplicação de direitos e garantias e examinando a jurisdição da atuação do delegado na aplicação de direitos convencionados em tratados internacionais.

Em suma, o artigo conclui que o controle de convencionalidade é fundamental para manter os direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito, e o Delegado de Polícia tem um papel crucial na sua aplicação, analisando caso a caso a compatibilidade das leis e atos normativos com a Constituição e com os tratados internacionais de direitos humanos.

REFERENCIAS

BRASIL. **Constituição Federal**. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992. Dispõe sobre a **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** (Pacto de São José da Costa Rica).

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm>. Acesso em: abril de 2019.

BRASIL. Decreto-Lei n. 3.689, de 03 de outubro de 1941. Dispõe sobre o **Código de Processo Penal**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm>. Acesso em: abril de 2019.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Controle de Convencionalidade dos Tratados Internacionais**. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-abr-10/direitos-fundamentais-controle-convencionalidade-tratadosinternacionais>;>. Acesso em: 06/06/2017. Ainda sobre o efeito paralisante gerado pelo controle de convencionalidade, ver voto do Min. Gilmar Mendes no STF, RE 466.343/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 03/12/2008.

GARCEZ, Wilian. O direito criminal, o **delegado de polícia e o estado democrático de direito**. Disponível em: GEN/Método, 2017, p. 464/469.

HOFFMANN, Henrique; BARBOSA, Ruchester Marreiros. **Delegado pode e deve aferir a convencionalidade das leis**. Disponível em:

<<https://www.conjur.com.br/2017-nov-07/academia-policia-delegado-aferir-convencionalidade-leis>>. Acesso em maio de 2019.

<https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/315169932/o-direito-criminal-o-delegado-de-policia-e-o-estado-democratico-de-direito>.

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. 4.ed. São Paulo:

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. **O Controle Jurisdicional Da Convencionalidade Das Leis**. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2011 – P. 73.

SILVA, Márcio Alberto Gomes. **A natureza jurídica do Delegado de Polícia**. Santa Catarina: ADEPOL. Disponível em: <<http://adepolsc.org.br/artigos/a-natureza-juridica-do-cargo-de-delegado-de-polcia>>. Acesso em: maio de 2019.

BRASIL. Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019. Define **os crimes de abuso de autoridade**; altera a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994; e revoga a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13869.htm. Acesso em: 24 mar. 2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil** de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 24 mar. 2023.

Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Disponível em: http://www.oas.org/dil/portuguese/tratados_b-32_convencao_americana_sobre_direitos_humanos.htm. Acesso em: 24 mar. 2023.

Organização das Nações Unidas. **Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos**. Disponível em: <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>. Acesso em: 24 mar. 2023.

OAB ingressa no STF para extinguir a eficácia do crime de desacato. <https://www.oab.org.br/noticia/55804/oab-ingressa-no-stf-para-extinguir-a-eficacia-do-crime-de-desacato>

BIANCHINI, Alice. MAZZUOLI, Valério. **Controle de convencionalidade da Lei Maria da Pena**. Disponível em: <https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2597882/control-de-convencionalidade-da-lei-maria-da-penha-alice-bianchini-e-valerio-mazzuoli>. Acesso em: maio de 2019.

LOPES, Ana Maria D'Ávila. CHEHAB, Isabelle Maria Campos Vasconcelos, **“Bloco de constitucionalidade e controle de convencionalidade: reforçando a**

proteção dos direitos humanos no Brasil”, Revista Brasileira de Direito, 2016, Passo Fundo, v. 12, n. 2, p. 82-94. p. 88.

¹<https://orcid.org/0009-0001-9154-7866>

²Email: saviomatem@yahoo.com.br

ORCID: 0000-0002-8580-8783

³Mestre em Ciências da Religião Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPIpiripiri
– PIORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0278-0077E-mail:geilsonsp@hotmail.com>

⁴Estudante do 9º período do Curso de DIREITO pela CHRISFAPI

⁵Estudante do 9º período do Curso de DIREITO pela CHRISFAPI

⁶<https://orcid.org/0000-0003-3424-2158>

⁷<https://orcid.org/0009-0008-0900-4952>

⁸Orcid 0000-0002-1775-6336

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil